

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILISH QOBILIYATLARINI QO'L-MOTORIKA MASHQLARI ORQALI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY AHAMIYATI

Xurramova Lobarxon Akramjonovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

1-kurs tayanch doktoranti

xurramovalobar98@gmail.com

+99890 126 21 98

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15480847>

Annotatsiya: Ushbu tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l-motorika mashqlarining tutgan o'rnini, uning amaliy ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Qo'l-motorika faoliyatining diqqat, xotira, idrok va tafakkur kabi kognitiv jarayonlarga ta'siri misollar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, metodik yondashuvlar, o'yinlar va san'at faoliyatlari orqali bilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qo'l-motorika, boshlang'ich ta'lim, kognitiv rivojlanish, bilish jarayonlari, diqqat, xotira, idrok, metodik yondashuvlar.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biri— o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini erta bosqichda rivojlantirishdan iboratdir. Boshlang'ich ta'limda bu jarayon nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy faoliyat orqali ham qo'llab-quvvatlanishi lozim. Qo'l-motorika mashqlari o'quvchilarning hissiy va aqliy faolligini oshirishda, diqqat, xotira, tafakkur, idrok kabi kognitiv jarayonlarni faollashtirishda muhim vositadir. Aynan shu jihatlar mazkur tezisda yoritiladi.

Qo'l-motorika faoliyatining kognitiv rivojlanishdagi o'rnini nihoyatda ahamiyatli bo'lib, uni pedagogik jarayonga tatbiq qilish samarali hamda dastlabki bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun asosiy turtki vazifasini ham o'tashi mumkin. Qo'l-motorika mashqlari bolaning ongli harakat qilish, predmetlarni tahlil qilish, rang, shakl, simmetriya, fazoviy joylashuv kabi omillarni tushunib yetish jarayonida faol ishtirok etadi. Bunday mashqlar orqali:

- ✚ Miya yarimsharlarining muvozanatli ishlashi rag'batlantiriladi;
- ✚ Diqqatni bir nuqtaga jamlash va uni muayyan vaqt davomida ushlab turish ko'nikmasi shakllanadi;
- ✚ Bilish jarayonlari — tahlil qilish, solishtirish, guruhlash, xulosa chiqarish faollashadi. Masalan, ikki qo'l bilan simmetrik harakatlar bajarish bolada fazoviy fikrlashni rivojlantiradi, yozuv mashqlari esa motor xotirani faollashtiradi.

Amaliy metodlar va pedagogik yondashuvlarni har bir o'quvchining yosh xususiatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish lozim. Boshlang'ich sinfda qo'l-motorika orqali bilish faoliyatini rivojlantirishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Didaktik o'yinlar: "Qanday shakl?", "Rangni top", "Nimani eslading?" kabi o'yinlar o'quvchilarning idrok va xotira faoliyatini kuchaytiradi.

2. San'at mashg'ulotlari: Rasm chizish, qirqma tayyorlash, loydan shakl yasash kabi mashg'ulotlar kognitiv jarayonlarning turli ko'rinishlarini birgalikda rivojlantiradi.

3. Grafomotor mashqlar: Harflar, raqamlar, naqshlar yozish, labirint chizish orqali mayda motorika bilan birga mantiqiy fikrlash va muvofiqlik shakllanadi.

4. O'yinli jismoniy mashqlar: "To'g'ri harakatni top", "Qo'ling bilan ayt" kabi mashqlar ko'rish, eshitish va harakatni uyg'unlashtirishni o'rgatadi. Bu metodlar nafaqat bilish qobiliyatini,

balki bolalarning o'z-o'zini boshqarish, muammoni hal qilish, ijodkorlik ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. So'nggi yillarda olib borilgan amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'l-motorika mashqlari bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilar quyidagilarda yuqori natijalarga erishadi:

- ✚ Yozma nutq va savodxonlik ko'rsatkichlari;
- ✚ Matematika va mantiqiy topshiriqlardagi faollik;
- ✚ Mustaqil ishlash va vaqtni boshqarish;
- ✚ Diqqat, xotira va tafakkurning kuchayishi.

Tadqiqotlar shuningdek, qo'l motorikasi sust rivojlangan bolalarda diqqatni jamlashda, topshiriqlarni anglab bajarishda qiyinchiliklar kuzatilishini aniqlagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l-motorika mashqlarining ahamiyati juda katta. Ular orqali nafaqat mayda harakatlar, balki tafakkur, nutq, idrok va xotira kabi kognitiv funksiyalar ham shakllanadi. Bu esa o'z navbatida, ta'lim jarayonining sifatli, samarali va bolaga yoqimli tarzda tashkil etilishiga xizmat qiladi. Ushbu mashg'ulotlarni dars jarayonlariga tizimli va metodik asosda joriy etish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Buning uchun esa qo'l-motorika mashqlarini har bir fan xususiyatiga aloqador holda ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, matematika fani uchun sonlardan iborat sanash topshirig'ini qo'l barmoqlari yordamida bajarish va ularni ikki qo'lda ikki xil raqam ko'rinishida ko'rsatish juda qiziqarli hamda diqqatni ixtiyoriy jamlash uchun nihoyatda manfaatlidir:

2	0
3	4
5	2
4	1
0	1

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish (kognitiv) qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l-motorika mashqlari o'ziga xos va samarali vosita hisoblanadi. Bu mashqlar orqali bolalar nafaqat harakat muvofiqligini o'zlashtiradi, balki ularning diqqat, xotira, idrok, tafakkur va muammoli vaziyatlarda fikrlash qobiliyatlari ham jadallik bilan rivojlanadi.

Metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan qo'l-motorika faoliyatlari o'quvchilarni o'rganishga rag'batlantiradi, dars jarayonini interaktiv va amaliy jihatdan boyitadi, o'quvchilarning ishtirokini faollashtiradi. Shu bilan birga, bu mashg'ulotlar pedagogga har bir bolaning individual o'ziga xosliklarini aniqlash, ularning o'quv faoliyatidagi zaif jihatlarini mustahkamlash imkonini beradi.

Qo'l-motorika mashqlarini muntazam va bosqichma-bosqich qo'llash boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va kreativ yondashuvlarini shakllantirishda, shuningdek, zamonaviy kompetensiyalarning rivojida muhim omil sifatida qaralishi lozim.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev "Pedagogika", T.: "O'qituvchi" – 2001
2. H.T.Omonov, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" T.: "Iqtisod-moliya" – 2009.
3. Z.T.Nishonova, G.K.Alimova "Psixologik xizmat. Psixokorreksiya" T.: "Ijod-Press" – 2019
4. T.M.Adizova "Psixokorreksiya", T.2005.